

வைரமுத்து நாவல்களில் பெண்ணிய உளவியல்

மு.கேசவமூர்த்தி

புகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை
கருப்பண்ணன் மாரியப்பன் கல்லூரி, முத்தூர்
தமிழ்நாடு, இந்தியா

முனைவர் சி.ஆர். கிளாடிஸ் வீமா ரோஸ்

முதல்வர், மரியா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
திருச்செந்தூர் சாலை, வள்ளியூர்
திருநெல்வேலி மாவட்டம், தமிழ்நாடு, இந்தியா

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233252](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233252)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நிலமானிய சமுதாயச்சிதைவின் விளைவாக உருவாகிய வாழ்க்கைத்தத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் இலக்கியவகை, சாதாரண வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள், பாத்திரங்கள், புனைந்துரையாடல்கள் இன்னொன்றான சில்லறையான பல்பொருட்கள் ஆகியன இடம்பெறும் நெடியகதை என்றெல்லாம் பலரது வரையறைகளைத் தமிழ் நாவல்கள் கொண்டுள்ளது. அவ்வகையில் வைரமுத்து அவர்கள் தமது நாவலில் பெண்களை காதாப்பாத்திரமாக உருவாக்கி அவற்றின்மூலம் பெண்ணியச் சிந்தனைகளை பதிவு செய்கின்றார். அவ்வகையில் வைரமுத்து எழுதிய நாவலில் பெண் நிலைப்பாடுகளை ஆய்வுசெய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக உள்ளது.

முன்னுரை

தற்காலத்தில் புதினங்கள் பெரும்பாலும் சமுதாயத்தை மையமாகக்கொண்டு படைக்கப்படுகின்றன. அதனால் புதினவாசகர்களும் மிகுந்து வருகின்றனர். சமுதாயத்தில் உள்ள சிக்கல்களையும், மாறுதல்களையும் பிரதிபலிப்பனவாக புதின இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. கவிஞர் வைரமுத்து எழுதிய நாவல்களில் பெண் சிந்தனைகளும் உளவியல் அணுகு முறையை பயன்படுத்தி நாவல்கள் அமைகின்றன. சமுதாயத்தில் உள்ள தனிமனிதனின் மன உணர்வுகளால் சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆராய்வதாக அமைகின்றது.

உளவியல் - விளக்கம்

“மனிதனின் மன உணர்வுகளை ஆராய்வது உளவியல் ஆகும். சமுதாய உளவியல் என்பது சமுதாயவியலில் இருந்து களைந்து வளர்ந்த ஒன்றாகும். சமுதாய உளவியல் என்பது சமுதாயச் சுழலமைவுகளின் உறவில், குழுக்களில், பண்பாட்டில் தனிமனித நடத்தைகளில் பிரதிபலிக்கக்கூடிய நன்வுணர்வு நிலைகளைப் பற்றி ஆகும்” என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு தனிமனிதனின் நடத்தை அனுபவம் ஆகியவை மற்றவர்களுடன் இணையும் போது சமுதாயத்தில் மாற்றங்கள்

ஏற்படுகின்றன. எனவே, தனிமனிதனின் நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அறிவியல் முறையில் ஆராய்வது சமுதாய உளவியல் ஆகும். சமுதாய உளவியலைப் பயன்படுத்தி உலகில் உள்ள மக்களின் நடத்தைகளை ஆராய்ந்து அறிந்துகொள்கின்றனர்.

உளவியல் அணுகுமுறை

உளவியல் உள்ளத்தின் கோலங்களையும், கோணங்களையும் ஆராய்கிற இயல் ஆகும். உயிரியலின் ஒரு பிரிவாகக் கருதப்பட்டு வந்த உளவியல் குழந்தை உளவியல், மிகை உளவியல், தொழிற்சாலைப்பணி உளவியல், சமுதாய உளவியல், நடத்தை முறை, பகுப்பு முறை முதலிய பல பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

இலக்கியத்துடன் தொடர்புடைய உளவியல் அணுகு முறைகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம் என்று உளவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

1. படைப்பாளி பற்றிய உளவியல்
2. படைப்பில் வரும் பாத்திரங்கள்
3. படைப்பு வெளியீட்டில் படைப்பாளி மேற்கொள்ளும் உளவியல்

இம்மூன்று அணுகு முறைகளில் படைப்பில் வரும் பாத்திரங்களின் உளவியல் என்ற அணுகு முறையைக் கொண்டு கவிஞர் வைரமுத்து நாவலில் இடம் பெற்றுள்ள உளவியல் மாற்றங்களை அறிந்துகொள்ள இயலுகின்றது.

உளவியல் சமுதாயமும்

சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குத் தனிமனிதனின் உளவியலும் காரணியாக அமைகின்றது. சமுதாயத்தில் ஏற்படும் புதிய பழக்கவழக்கங்களை அப்படியே மனிதன் பின்பற்றுகிறான். இப்பின்பற்றும் உணர்வினால் சமுதாயத்தில் மொழி, உடை எண்ணங்கள் ஆகியவற்றில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

கவிஞர் வைரமுத்து எழுதிய “காவிநிறத்தில்

ஒரு காதல்” நாவலில் சமூக வாழ்விலிருந்து தன்னைத் துண்டித்துக்கொண்டு சாமியாராக அடர்ந்தவனாந்திரத்தில் தங்கியிருந்த இளங்கோ பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் உலக வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக வருகிறான். இளங்கோவின் உளவியலும், பெண் பாத்திரங்களின் உளவியலும் சமுதாயத்தின் கருத்துமதிப்பு மாற்றத்திற்குக் காரணமாகின்றன.

பெண்ணியம்

பெண் விடுதலை, பெண்ணுரிமை எனப் பல்வேறு பெயர்களில் இன்று பெண்ணியம் என்பது சமுதாயத்தில் குறிப்பாக இலக்கியங்களில் பேசப்பெற்று வருகின்றது. பல்லாண்டு காலமாக அடக்கிவைக்கப் பெற்றிருந்த பெண், பெண்ணினத்தின் எழுச்சிக்குரல் இப்போது உரிமைக் குரலாக உருவெடுத்துள்ளது. பெண்ணின் விடுதலைக்குப் பெண்கள் இன்று குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் உலகெங்கிலும் முதலில் குரல் கொடுத்தவர்கள் ஆடவர்களே என்பதை மறக்கமுடியாது.

இந்தியாவில் குழந்தைமணமும் உடன்கட்டை ஏறுதலும் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பெற்ற கொடுமைகளில் முதன்மையானவை ஆகும். பாரதிதாசன் பெண் கல்விமுன்னேற்றம் அடைந்தால்தான் எல்லாத் தலைகளையும் அறுத்துஎறியமுடியும் என்கின்றார்.

“கல்வியில்லாப் பெண்கள் களாநிலம் - அதில் புல்விளைந்திடலாம் நல்லபுதல்வர் விளைவதில்லை”

பெண்கள் படிப்பதாலும் நல்லபுதலிகள் வகிப்பதாலும் அவர்கள் தலைநிமிர்ந்து நடக்கும் வண்ணம் மதிப்பு பெறுகிறார்கள்.

ஆதரவற்ற பெண்களின் வாழ்க்கைப் பிறழ்வு

சமுதாயத்தில் பெண்கள் மிகுதியான சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றனர். அவற்றை எதிர்கொள்ள பெண்கள் மேற்கொள்ளும் வழிமுறைகளை உளவியல் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து பார்க்க இயலுகின்றது.

உலகில் மனிதன் தான் வகுத்துக் கொண்ட

எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டு வாழ்வது பிறழ்வு எனப்படும். சமுதாயத்தில் தனித்து வாழும் நிலையில் உள்ள திருமணம் ஆகாதபெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் பலவாகும். அவ்வகையில் பெண்கள் மனரீதியான உளவியல் சார்ந்த பாதிப்புகளை அடைகின்றனர். அவ்வகையில் சார்ந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள ஒருபெண் தவறான நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றாள்.

அவ்வகையில் கவிஞர் காவிநிறத்தில் ஒரு காதல் என்றும் நாவலில் 'இதோபார் இங்கே எல்லாரும் சொல்றமாதிரி இந்தத் தொழிலுக்கு விரும்பாம வரல விரும்பித்தான் வந்தேன். எங்க அம்மா செத்ததுக்கப் புறம் எனக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் பாதுகாப்பு தேவைப்பட்டுச்சு' என்று மல்லிகா இளங்கோவிடம் கூறுகிறாள். இதன் மூலம் மல்லிகாவின் தவறான வாழ்க்கை முறைக்கு அவளுடைய பிறழ்வு நிலை உள்ளம் காரணமாகின்றது என்பதை அறிந்துகொள்ள இயலுகின்றது.

உடல்சார்ந்த-உளவியல்

இந்த உலகத்தில் சிறந்தவர்கள் பெண்கள் என்று நாம் பெருமையாக பேசுகின்றோம். இன்று அனைத்துத் துறைகளிலும் வளர்ந்துவரும் இனமாக பெண்கள் காணப்படுகின்றனர். விஞ்ஞானம், மெய்ஞ்ஞானம் போன்றவற்றில் தலைசிறந்தவர்கள் பெண்கள் ஆனாலும் பெண்களுக்குரிய மாதவிடாய் நாட்களில் இல்லங்களிலிருந்தும், வயல்வெளியிலிருந்தும் ஒதுக்கிவைக்கின்றனர்.

இறைவனின் படைப்பில் பெண்களுக்கு மட்டுமே இச்சிறப்புகள் அமைகின்றன. ஆனால் அந்நாட்களில் பெண்கள் மன உடல் சார்ந்த உளவியல் ரீதியான பாதிப்படைகின்றனர். அவற்றை கருப்பொருளாக வைத்து கவிஞர் வைரமுத்து மூன்றாம் உலகப்போர் நாவலில் "வீட்டுக்கு வெலக்கான பொம்பளைங்க தக்காளிச் செடிகளுக்குள்ள ஊடமாடத் திரிஞ்சா அந்த வெக்கையில் கொண்டக் கருகல் நோய் வந்துரும்ங்கறது ஐதீகம்" என்று

பெண்கள் உடல் ரீதியாக அதிக வெப்பம் கொண்டவர்கள். இதுபோன்ற உடல்சார்ந்த நிகழ்வுகளில் பெண்கள் சமூகத்திலிருந்து ஒதுக்குகின்றபோது மனச்சிக்கல்களை அனுபவிக்கின்றனர்.

மனதளவில் பாதிப்புகள்

இந்த சமூகத்தில் பெண்களை ஆண்கள் அடித்து இன்னலுக்கு ஆளாக்குவதற்கு வரதட்சணை ஒருகாரணம். பெண்களை திருமணம் செய்கின்ற போது பெற்றோரிடம் இவ்வளவு தொகை என்று நிர்ணயித்து திருமணம் நடைபெறுகின்றன. அவ்வகையில் எவ்வாறு முன்னேற்றத்தை அடைந்தாலும் கல்வியில் சிறந்து விளங்கினாலும் திருமணம் என்ற பெயரில் வரதட்சணை பெற்றுத்தான் திருமணங்கள் நடைபெறுகின்றது.

அவ்வகையில் கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்தில் வரதட்சணைக் கொடுமைப்பற்றி

"ஏலா மூளி! எங்கலா ஒங்கப்பன் போடுற பத்துப்பவுனு, போலா.. போயி வாங்கியாலாகாமக்காபட்டியல் அவன் சாட்டைக்கம்பில் சாத்துகிறசாத்தில் இவள் கள்ளிப்பட்டியல் வந்துவிடுவாள்" என்று நாவலில் பதிவு செய்கின்றனர். வரதட்சணை என்ற பெயரில் சமூகத்தில் மனமுடைந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளப்பட்ட நிகழ்வுகள் தினந்தோறும் செய்தித் தாள்களில் வந்த வண்ணமாக உள்ளது. இதற்குக் காரணம் பெண்கள் வலிமையுடையவர்களாக இருந்தாலும் மனரீதியாக பலவீனமானவர்கள் ஆதலால் அவர்கள் சிக்கலை சாதிக்க இயலாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர்.

இவ்வாறு சமுதாயத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் பெண் பல உளவியல் சார்ந்த பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனர். அவற்றை பாடுபொருளாக கொண்டு கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் தமது நாவலில் பெண்ணிய கதாப்பாத்திரங்களில் வழி சிறப்பாக பதிவு செய்கின்றனர்.

முடிவுரை

இக்காலங்களில் பல்வேறு இலக்கியங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் சமூக நிலைகளை உடனடியாக அறியவும், குறைகளைகளையவும் இக்கால இலக்கியங்கள் துணைபுரிகிறது.

பெண்கல்வி, பெண்விடுதலை, பொருளாதா விடுதலை, சமஉரிமை, விதவைமறுமணம் என்பவற்றை தன்னுடைய எழுத்து செயல்வாயிலாகப் பெண்ணியப் பார்வையோடு பெண்களின் சார்பாக ஆணாதிக்க சமூகத்திற்கு

வலியுறுத்தினாலும், கவிஞர் போன்றவர்கள் பெண்ணிய அவலங்களை பதிவு செய்கின்றனர்.

அடிக்குறிப்பு

1. நாகராஜன் - கல்வி உளவியல்
2. பாரதிதாசன் - பாரதிதாசன் கவிதைகள்
3. வைரமுத்து - காவிநிறத்தில் ஒருகாதல்
4. வைரமுத்து - மூன்றாம் உலகப்போர்
5. வைரமுத்து - கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்.